

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ**

КИМЁ ФАКУЛЬТЕТИ

Табиий бирикмалар кимёси кафедраси

**“ЎЗБЕКИСТОНДА ТАБИЙ БИРИКМАЛАР
КИМЁСИНИНГ РИВОЖИ ВА КЕЛАЖАГИ”**

**ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯСИ
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

27 май 2021 йил

ТОШКЕНТ-2021

ТАБИЙ КАУЧУКЛАРНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ВА УЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Яхшиқулов И.С., Нурқулов Ф.Н., Джалилов А.Т.

*Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти. 111116, Тошкент вилояти,
Тошкент тумани, Ибрат МФЙ., E-mail: gup_tniixt@mail.ru*

Табиий каучук (ТК) дунё иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Ушбу каучук маҳсулотларини ишлаб чиқариш муҳим стратегик саноат хом ашёси ҳисобланади. ТК автомобил шиналари, тиббиётда резина қўлқоплар ишлаб чиқаришда, кимёсаноатида, нефт-газ саноатида, қурилиш материаллари ва бошқа кўплаб соҳаларда қўлланилади.

Табиий каучукнинг барча турлари латексдан тайёрланади. Каучук латекслар суюқ фазада тарқалган эмульсиялардан иборат бўлиб, таркиби каучук ва бир қанча қўшимчаларни ўз ичига олган дисперсиядан иборат. Адабиётларга биноан ушбу заррачаларнинг диаметри 0,05 дан 5 мкм га тенг. Маълумотларда келтирилишича “Гевея” латексининг рН қиймати 6,5 дан 7,1 гача ва зичлиги 0,98 г/см³ га тенг.

Табиий латекс хом-ашё ҳолатида 60% қуруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7% аммиак билан консервация қилинган ҳолатда Республикамиз ишлаб чиқарувчиларига чет элдан олиб келинади. Латекс қуруқ массасининг 97% қисми изопрен каучуги ва 3% атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик қўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади. Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун тайёрланган латекс эмульсиясига тўлдирувчи қўшимча моддалар қўшилиб, ишқорий муҳитда филтрланган сув билан 60% дан 28-30% гача эритмаси тайёрланади. Шунингдек табиий латексдан резина маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида бир қанча тўлдирувчи қўшимчалар: стабилизатор, сирт фаол модда, пластификатор, мойловчи ва жараённи тезлаштирувчи моддалар ҳамда ва пигментлар қўшилади.

Технологик жараёнларда ишлаб чиқаришга тайёрланган 30% ли латекс эмульсиясига лаборатория шароитида 10-30% ли крахмал суспензияси ва 30% ли КМЦ эритмалари турли нисбатларда аралаштирилиб, тайёрланган эмульсиядан резина олинди. Сўнгра “CFBLS-I” модели резинани текшириш лаборатория ускунасида резинанинг физик-механик хусусиятлари текширилди. Одатдаги латекснинг 30% ли аралашмасидан тайёрланган тиббий қўлқоплар резинаси сутсимон рангли, силлик, мустаҳкамлиги 12,5 N дан юқори бўлиши лозим. Резинанинг физик-механик хоссалари, барқарорлиги технологик жараёнларнинг бориши, вулканлаш, печлар ҳарорати, коагуляция жараёни, конвейер тезлиги, латекс ва бошқа қўшимча моддалар концентрацияларига боғлиқ. Шунинг учун тиббий қўлқоп ишлаб чиқариш жараёни бир қанча мураккабликларга эга бўлиб, 1-жадвалда табиий каучук билан крахмални турли нисбатларда модификациялаш, сўнгра вулканланиши натижасида ҳосил бўлган тиббий қўлқоп учун фойдаланиладиган резинанинг физик-механик хусусиятлари таҳлил қилинган.

Тиббий қўлқоп учун қўлланиладиган резинанинг физик- механик хусусиятлари

Физик хусусиятлари (S-2, AQL 1,5)	Модификация ТК+Крахмал 2:1	Модификация ТК+Крахмал 1:1	(ТК) 1-тур	(СК) 2-тур
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узилишгача торти-шиш кучи, N, кам бўлмаслиги керак	15,7	27,0	12,5	9,0
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги узилишгача чўзили-ши, %, кам бўлмаслиги керак	553	666	700	600
Тезлаштирилган эскиришдан олдинги 300% гача чўзилган-даги тортишиш кучи, N, кўп бўлмаслиги керак	5,1	4,3	2,0	3,0
<i>Изоҳ: тиббий қўлқопларни 168 соат (1 ҳафта) 70° С ҳароратда қуритиш печида сақлаш орқали сақлаш муддати синалади (3 йилга тенглаштирилган шароит).</i>				

Жадвалда келтирилган физик-механик хусусиятларга эътибор қаратиладиган бўлсак, модификацияланган резиналарни аналогларига (ТК ва СК) нисбатан хоссалари яқинлигини ҳамда тезлаштирилган эскиришдан олдинги узилишгача тортишиш кучи (N) 1,3-13,0 гача юқори эканлиги, тезлаштирилган эскиришдан олдинги 300% гача чўзилгандаги тортишиш кучи (N) эса 2-2,5 гача юқорилиги аниқланди. Ушбу синов тажрибалар асосида аниқланган маълумотларга асосланиб, табиий каучукларни модификациялаш асосида олинган тиббий қўлқоплар учун қўлланиладиган резина хомашёсини қисман маҳаллийлаштириш мамлакатимиз ишлаб чиқарувчилари учун иқтисодий самарадорликка олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.В.Митрохина. Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях: Методические рекомендации.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва - 2017 2017.—20 с.
2. O'zDSt 3020: 2015 «Бир маротабалик каучукли латексдан стерил жарроҳлик қўлқоплари».

МУНДАРИЖА

1. ТАБИЙ БИРИКМАЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Бобоев Б.Н. ТАБИЙ БИРИКМАЛАР КИМЁСИ КАФЕДРАСИ МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА	6
Зайнутдинов У.Н. ТАБИЙ БИРИКМАЛАР КИМЁСИ КАФЕДРАСИДА ЯРАТИЛГАН АЙРИМ ДОРИ ВОСИТАЛАР ХУСУСИДА	13
Махсудова Б.Т. МЎЪЖИЗАВИЙ ОЛАМДА ЎТГАН КУНЛАРИМ	15
В.Н.Хусинов, Б.С.Охундедаев, С.З.Нишанбаев, Х.М.Бобакулов, Н.Д.Абдуллаев. КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТКОВ <i>ACHILLEA FILIPENDULINA</i> LAM. ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА	17
Ўбдікерім М.С, Азимбаева Г.Е., Жеңіс Ж. РАЗРАБОТКА СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИЗ РАСТЕНИЙ <i>ARCTIUM LAPPA</i>	20
A.A. Taldybai, D.K. Aidarbayeva, Ahmet Aksoy, Jenis Janar. PROSPECTS OF STUDYING AND USING <i>SAUSSUREA ELEGANS</i> LEDEB. IN THE FOOTHILLS OF THE ZHETYSU ALATAU	21
Зиявитдинов Ж.Ф., Бозоров С.С., ²Фазлиддинов Ш.Ж., ¹Салихов Ш.И. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦИИ СКВАЛЕНА ИЗ МАСЛА <i>AMARANTHUS CRUENTUS</i>	23
Пўлатова М.П. <i>LAGOCHILUS HIRSUTISSIMUS</i> ЎСИМЛИГИ ЛАКТОНИ	25
Kurbanov U.Kh., Mukarramov N.I. ALKALOIDS OF <i>DELPHINIUM PARADOXUN</i>	26
Ашурова Л.Н., Рамазонов Н.Ш. УДОСАПОНИН С ИЗ РАСТЕНИЙ <i>Saponaria officinalis</i>	27
Sadykov E.S., Shkinev A.V., Sultanalieva N.M., Yuldashev E.I. ANTINOCICEPTIC EFFECT OF THE CENTRAL ASIAN COBRA VENOM FRACTIONS	28
Хамидов А.Ф., Акрамов Д.Х., Рамазонов Н.Ш. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА <i>Perovskia angustifolia</i>	29
Кайпназаров Т.Н., Рамазонов Н.Ш. ТРИТЕРПЕНОВЫЕ ГЛИКОЗИДЫ <i>ASTRAGALUS</i> . СТРОЕНИЕ ЦИКЛОФИЛИКОЗИДА А ИЗ <i>ASTRAGALUS FILICAULIS</i>	30
Xikmatullayev I.L., Xo'jayev V., Arifova S.F. <i>PHYSALIS ALKEKENGİ</i> РОҶА ЕКСТРАКТИ BENZINLI FRAKSIYASINING KIMYOVIY TARKIBI	31
Азизов Д.З., Раҳманбердыева Р.К. АРАБИНОГАЛАКТАН <i>FERULA TENUISECTA</i>	33
Хайтметова С.Б., Тураев А.С., Халилова Г.А., Маккамбоева С.Р. УЛЬТРАТОВУШ ЁРДАМИДА <i>INONOTUS HISPIDUS</i> БАЗИДИАЛ ЗАМБУРУҒИДАН МЕЛАНИН АЖРАТИБ ОЛИШ	34
Хайдарова Д. Р., Абдуллаев Ш.В., Сиддиков Г.У. <i>Phlomoides isochila</i> ўсимлигининг эфир мойи кимёвий таркиби	35
Аллабердиев Ф.Х., Хамраева М.Ф. АЛКАЛОИДЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ <i>NITRARIA SIBIRICA</i>	37
Ашурова Л.Н., Бобакулов Х.М., Рамазонов Н.Ш., Сасмаков С.А., Аширов О.Н., Азимова Ш.С., Абдуллаев Н.Д. КОМПОНЕНТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДВУХ ВИДОВ <i>SAPONARIA</i> И ИХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ	38
Орипова М.Ж., Кузиева З.Н., Корабоева Б.Б., Ощепкова Ю.И. ВЫДЕЛЕНИЕ РИБОСОМ ИНАКТИВИРУЮЩИХ БЕЛКОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ <i>LYSIUM RUTHENICUM</i>	39
Сарабеков А.Т., Матчанов А.Д., Охундедаев Б.С., Шамянов И.Д., Хамидова Г.Р., Бобоев Б.Н., Маулянов С.А. <i>HELICHRYSUM MARACANDICUM</i> ЎСИМЛИГИНИНГ ФЛАВОНОИД ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ	40

Исломов А.Х., Жалмуродова Д.Д., Гайбуллаева О.О. TANACETUM VULGARE ЎСИМЛИГИ ТАРКИБИДАГИ ЭЛЕМЕНТЛАР ВА УЛАРНИНГ БИРИКМАЛАРИНИ МГДАГИ МИҚДОРИНИ УРГАНИШ	204
Каримов А.М., Остроушко Ю.В., Мулюкин М.А., Ботиров Э.Х. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ SCUTELLARIA ADENOSTEGIA	206
Асилбекова Д.Т., Юсупова С.М., Зухурова Г.В. ЗИЗИФОРА ТУРЛАРИНИНГ ЛИПИДЛАРИ ВА ЛИПОФИЛ МОДДАЛАРИ	208
Агзамхужаева Х.Т., Мирзаахмедов Ш.Я., Ташмухамедов М.С. ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БАКАГИН НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА	210
Зиявитдинов Ж.Ф., Бозоров С.С., Фазлиддинов Ш.Ж., Салихов Ш.И. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦИИ СКВАЛЕНА ИЗ МАСЛА AMARANTHUS CRUENTUS	212
Зиявитдинов Ж.Ф., Гафурова Н.Ж., Выпова Н.Л., Турабоев Ш.М., Ишимов У.Ж., Салихов Ш.И. НОВАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРЕПАРАТА ТИМОПТИН	214
Зиявитдинов Ж.Ф., Сагдиев Н.Ж., Бозоров С.С., Выпова Н.Л., Салихов Ш.И. КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ НА ОСНОВЕ МАСЛА AMARANTHUS CRUENTUS И ГИАЛОУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ	216
Суюндиков М. К, Азизов Ш. И. РАСТОРОПША (ОДДИЙ ОЛА ЎТ) ЎСИМЛИГИ АСОСИДА ЯНГИ ДОРИ ВОСИТАСИНИ ЯРАТИШ	218
Асраров М.И., Шкинев А.В., Позилов М.К., Эргашев Н.А. ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИФЕНОЛА РУТАНА НА МОДЕЛИ АЛЛОКСАН-ИНДУЦИРОВАННОГО ДИАБЕТА	220
Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Ибрагимов А.А., Саидходжаева С.С., Холтураева Н.Р., Хасанова Д., Умаров М.Х. ВЛИЯНИЕ НА ИММУНИТЕТ ПРЕПАРАТА ДЭКОГЛИЦА	221
Еникеева З.М., Салихов Ф.С. Агзамова Н.А., Ибрагимов А.А., Саидходжаева С.С., Холтураева Н.Р. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА КОЛХИЦИНОЛА-2 НА РЯДЕ ОПУХОЛЕЙ МЫШЕЙ И КРЫС	224
Еникеева З.М., Агзамова Н.А., Холтураева Н.Р., Ибрагимов А.А., Саидходжаева С.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ДЭКОГЛИЦА НА КРЫСАХ С ОПУХОЛЬЮ САРКОМА 45	226
Саъдалиев М.В. МАХАЛЛИЙ ЎСИМЛИКЛАР ВА УЛАРНИНГ ДОРИВОРЛИК ҲУСУСИЯТЛАРИ	228
Зияев Х.Л., Режепов К.Ж., Эрматов А.М. АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СУБСТАНЦИИ РОМЕТИНА	229
Зияев Х.Л., Режепов К.Ж., Эрматов А.М., Кучкарова Ш. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ТАБЛЕТОК РОМЕТИНА	231
Собирова Ф.А., Артикова Г.Н, Собирова З.А., Матчанов А.Д. ГЛИЛАГИННИНГ ГЕЛЬ ДОРИ ШАКЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ	232
Каримов М.М., Хусанова М.У., Бабаев Т.М. ПОЛУЧЕНИЕ 1,1-ДИХЛОРЕТАНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛХЛОРИДА	234
Яхшикулов И.С., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т. ТАБИЙ КАУЧУКЛАРНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ВА УЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ҲУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	236
Раимова К.В., Абдулладжанова Н.Г., Матчанов А.Д. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИФЕНОЛОВ В ЛИСТЬЯХ CRATAEGUS PONTICA	238
Абдуллаева Г.Т., Шкинев А.В., Асраров М.И. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГИПОКСАНТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИФЕНОЛА РУТАНА НА МОДЕЛИ	240